

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

IQTISODIY O'SISH NAZARIYALARI, KLASSIK, NEOKLASSIK ENDOGEN YONDASHUVLAR VA ULARNING RAQAMLASHGAN JAMIYATGA TA'SIRI

Chernova Tatyana Alekseevna

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi,
 Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

ORCID: 0000-0002-1232-0007

Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti iqtisodiyot fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy o'sishga oid ishlab chiqilgan asosiy nazariyalar, jumladan, klassik va neoklassik yondashuvlar ko'rib chiqildi hamda raqamlashtirilgan jamiyat kontekstida ularning ahamiyati tahlil qilindi. Tadqiqotda har bir yondashuvning asosiy tamoyillari yoritilib, ularning zamonaviy iqtisodiy o'sish modellarini tushuntirishdagi samaradorligi baholashga harakat qilindi. Qisqa va umumiy xulosa sifatida klassik hamda neoklassik nazariyalar resurslar taqsimoti va kapital to'planishini iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillari sifatida ko'rsatib, innovatsiyalar, inson kapitali hamda tadqiqot va ishlanmalarga e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy o'sish, klassik nazariyalar, neoklassik modellar, raqamli iqtisodiyot, texnologik innovatsiyalar, avtomatlashtirish, sun'iy intellekt, inson kapitali, barqaror rivojlanish.

Abstract: This article reviews the main theories of economic growth, including classical, neoclassical, and endogenous approaches, and analyzes their significance in the context of a digitalized society. The study attempts to highlight the main principles of each approach and assess their effectiveness in explaining modern economic growth models. In a brief and general summary, it was found that while classical and neoclassical theories emphasize resource allocation, capital accumulation, and exogenous technological development, endogenous growth theories focus on innovation, human capital, research, and development as the primary factors of economic development.

Key words: Economic growth, classical theories, neoclassical models, endogenous growth, digital economy, technological innovation, automation, artificial intelligence, human capital, sustainable development.

Аннотация: В статье рассматриваются основные разработанные теории экономического роста, включая классические, неоклассические и эндогенные подходы, и анализируется их значение в контексте цифрового общества. В исследовании предпринята попытка выделить основные принципы каждого подхода и оценить их эффективность в объяснении современных моделей экономического роста. В кратком и обобщённом виде установлено, что классические и неоклассические теории подчёркивают распределение ресурсов, накопление капитала и экзогенное технологическое развитие, тогда как теории эндогенного роста фокусируются на инновациях, человеческом капитале, исследованиях и разработках как основных факторах экономического развития.

Ключевые слова: Экономический рост, классические теории, неоклассические модели, эндогенный рост, цифровая экономика, технологические инновации, автоматизация, искусственный интеллект, человеческий капитал, устойчивое развитие.

KIRISH

Texnologik rivojlanishga asoslanib, zamonaviy dunyoda iqtisodiy o'sish deganda jamiyatning farovonlik darajasini oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash muhim kategoriyalardan biriga aylandi. Bunda davlatlar iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish uchun yangi ish o'rinlarini yaratish, ishsizlik darajasini pasaytirish, aholi daromadlarini oshirish va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishga asosiy e'tiborni qaratmoqda. Olimlarning bir ta'rifi mavjud: "Tarixni o'rganmasdan barqaror kelajakni qurish qiyin", deyishgan. Dastlabki iqtisodiy o'sish nazariyalari esa ushbu jarayonning asosiy tamoyillarini o'rganib, samarali iqtisodiy siyosat yuritish uchun ilmiy asos yaratishini ko'rishimiz mumkin.

Iqtisodiy o'sishni o'rganish uchun ishlab chiqilgan asosiy nazariyalar – klassik, neoklassik va endogen iqtisodiy o'sish yondashuvlari iqtisodiyot rivojlanishining turli jihatlarini yoritadi. Klassik nazariyada iqtisodiy o'sish resurslar va bozor mexanizmlarining ta'siri bilan izohlangan bo'lsa, neoklassik yondashuv kapital, mehnat va texnologik taraqqiyot o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratib, iqtisodiy o'sishga erishishni maqsad qilgan. Biroq endogen iqtisodiy o'sish nazariyasi zamonaviy iqtisodiy o'sishning mohiyatini innovatsiyalar va inson kapitaliga ko'proq investitsiya kiritish orqali tushuntirib, ushbu sohani rivojlantirishga asosiy e'tiborni qaratgan.

Zamonaviy jamiyatning har bir sohasida raqamli transformatsiyaning natijasida iqtisodiy o'sish omillari sezilarli darajada o'zgarib, yangilanib bormoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish jarayonlari iqtisodiy rivojlanishning yangi drayverlari sifatida maydonga chiqib, o'z o'rnini egallamoqda. Shunday ekan, iqtisodiy o'sish nazariyalarining zamonaviy iqtisodiyot sharoitidagi ahamiyatini qayta baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy o'sish nazariyasi uzoq yillik ilmiy tadqiqotlar natijasida shakllangan bo'lib, uning eng ko'zga ko'rinarlilari sifatida klassik, neoklassik va endogen yondashuvlar iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini izohlashda asosiy konseptual asos bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda, raqamli transformatsiya va texnologik taraqqiyot iqtisodiy o'sish modellariga yangi qirralar sifatida qo'shildi. Bu esa iqtisodiy o'sish uchun rivojlanishning yangi shakllarini aniqlashni talab etayotganini ko'rishimiz mumkin.

Dastlab, "Klassik iqtisodiy o'sish nazariyasi" XVIII–XIX asrlarda Adam Smit, David Rikardo va Tomas Malthus kabi iqtisodchilar tomonidan shakllantirilgan. Smitning "Millatlarning boyligi" (1776) asarida iqtisodiy o'sish mehnat taqsimoti va bozor mexanizmlarining samarali ishlashiga bog'liq ekanligi ta'kidlanadi.¹ Smitning mehnat taqsimoti va bozor iqtisodiyoti haqidagi nazariyasi bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda. Dunyo bo'yicha umumiy bozorlarning kengayishi va raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida mehnat taqsimoti yangi bosqichga ko'tarildi. Onlayn platformalar, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari va autsorsing amaliyotlari mehnat taqsimotini yanada samarali tadbiq qilishga yordam bermoqda.

Izlanishlar tahlilidan shuni ham aytish lozimki, Smitning nazariyasi sanoatlashgan iqtisodiy tizimga asoslangan bo'lib, bugungi kunda xizmatlar sektori va intellektual mehnatning o'sishiga ushbu model yetarlicha javob bermaydi hamda qo'shimcha izlanish olib borishni talab etadi. Chunki raqamlashtirilgan iqtisodiyotda mehnat taqsimoti nafaqat ishlab chiqarishda, balki axborot almashinuvi va tarmoq iqtisodiyotida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Keyingi ommalashgan nazariya asoschisi sifatida Rikardo o'zining izlanishlari davomida iqtisodiy o'sishning chegaralangan resurslar va kamayib boruvchi daromadlarga bog'liqligi haqida ta'kidlagan. Rikardoning nisbiy ustunlik nazariyasi bugungi kunda xalqaro savdoda hamon qo'llanilmoqda. Mamlakatlar o'zlarining nisbiy ustunliklariga asoslangan holda ishlab chiqarishga ixtisoslashish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishlari mumkinligi hammaga ma'lum. Xalqaro savdo tashkilotlari va global iqtisodiy integratsiya jarayonlari Rikardo g'oyalarining qay darajada dolzarbligini tasdiqlaydi.²

Biroq, shuni aytish joizki, Rikardo nazariyasida kuzatilgan kamchilik shundaki, unda texnologik taraqqiyot va raqamli iqtisodiyot inobatga olinmagan. Hozirgi kunda ishlab chiqarish jarayonlari ko'proq innovatsiyalar va axborot texnologiyalariga asoslanmoqda. Bu esa an'anaviy nisbiy ustunlik tushunchasini o'zgartirib yubormoqda. Raqamli texnologiyalarga asoslangan xizmatlar, intellektual mulk va sun'iy intellekt asosida shakllanayotgan yangi zamonaviy iqtisodiy tizim sharoitida nisbiy ustunlik nafaqat tabiiy resurslar va ishchi kuchiga, balki intellektual kapital hamda texnologik innovatsiyalarga ham bog'liq bo'lib qolgan.

Xulosa sifatida iqtisodiy o'sish jarayonlarini to'g'ri tushunish uchun har bir nazariyaning kuchli va zaif jihatlarini tahlil qilish hamda ularni zamonaviy iqtisodiy realliklarga moslashtirish muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, global muammolar, ekologik barqarorlik va raqamli transformatsiyalashuv kabi kuchli ta'sir etuvchi omillar iqtisodiy o'sish modellarining yangi talqinlarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Bu esa shu sohada faoliyat olib borayotgan har bir iqtisodchi olimning doimiy izlanish bilan band bo'lishini anglatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda iqtisodiy o'sish nazariyalari, jumladan, klassik, neoklassik va endogen yondashuvlarning nazariy asoslari tahlil qilinadi hamda ularning raqamlashtirilgan jamiyatga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqotda teoretik tahlil usulidan foydalanilib, iqtisodiy o'sish nazariyalari bo'yicha ilmiy adabiyotlar va asosiy nazariy konsepsiyalar o'rganildi, ularning farqli jihatlari va o'zaro bog'liqligi tahlil qilindi. Shuningdek, komparativ tahlil asosida klassik, neoklassik va endogen o'sish yondashuvlari o'zaro taqqoslanib, ularning zamonaviy iqtisodiy rivojla-

1 Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell.

2 Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray.

nishdagi o'zni baholandi. Empirik tadqiqot doirasida iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari va raqamlashtirish darajasi bo'yicha mavjud statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, ushbu omillar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlashga harakat qilindi. Trend tahlili orqali raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va uning iqtisodiy o'sish nazariyalari bilan uyg'unlashuv tendensiyalari o'rganildi. Ushbu metodologik yondashuvlar asosida tadqiqot natijalari iqtisodiy nazariyalarning zamonaviy iqtisodiyotga ta'sirini chuqurroq tushunishga yordam

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy o'sish nazariyalari turli davrlarda ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ularning dolzarbligi hozirgi raqamli jamiyat sharoitida qay darajada amaliy ahamiyatga ega ekanligini chuqur tahlil qilish orqali bilishimiz mumkin. Ushbu bo'limda klassik va neoklassik yondashuvlarning zamonaviy iqtisodiy muhitdagi samarali ishlash darajasi, ularning matematik asoslari va real iqtisodiy ma'lumotlarga asoslangan holda tahlil qilinadi.

Klassik iqtisodiy o'sish nazariyasining tahlili. Klassik iqtisodiy o'sish nazariyalari, ayniqsa Adam Smit va David Rikardo yondashuvlari, bozordagi tabiiy muvozanat va erkin iqtisodiyot tamoyillariga asoslanadi. Ularning asosiy formulasi quyidagicha ifodalanadi:

$$Y=f(K,L)$$

bu yerda:

Y – umumiy ishlab chiqarish hajmi (Yalpi ichki mahsulot – YAIM),

K – kapital,

L – mehnat resurslari.³

Klassik nazariyaga ko'ra, bozordagi tabiiy raqobat va mehnat taqsimoti iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri hisoblanadi. Biroq, ushbu yondashuvning ayrim cheklovlari mavjud. Zamonaviy iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarning o'zni oshmoqda.

Smit va Rikardo davrida ishlab chiqarish asosan jismoniy kapital va mehnatga bog'liq bo'lgan bo'lsa, hozirda intellektual kapital va innovatsiyalar yetakchi rol o'ynamoqda. Ishlab chiqarish resurslarining chegaralanganligi nuqtayi nazaridan, Rikardo tomonidan ilgari surilgan "kamayib boruvchi daromadlar qonuni" bugungi yuqori texnologiyali va raqamli iqtisodiyotda kamroq dolzarb, chunki bilim iqtisodiyotida ishlab chiqarish cheksiz miqyosda oshirilishi mumkin.

Empirik misol sifatida, 2022-yilda Jahon Bankining tadqiqotlariga ko'ra, dunyoning eng rivojlangan davlatlarida ishlab chiqarishning o'sishi kapital va mehnat hajmining oshishi bilan emas, balki texnologik taraqqiyot hisobiga yuzaga kelmoqda. Bu esa klassik yondashuvning hozirgi zamon iqtisodiyotiga to'liq mos kelmasligini ko'rsatadi.

Neoklassik iqtisodiy o'sish nazariyasining tahlili. Neoklassik iqtisodiy o'sish modeli, ayniqsa Solou–Svon modeli, texnologik taraqqiyotning uzoq muddatli o'sishga ta'sirini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Uning asosiy matematik modeli quyidagicha beriladi:

$$Y=AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

bu yerda:

A – texnologik taraqqiyot omili,

K – kapital,

L – mehnat,

α – kapitalning ishlab chiqarishga ta'sirini ko'rsatuvchi koeffitsiyent.

Neoklassik modelga ko'ra, iqtisodiy o'sish faqatgina kapital va mehnat omillariga emas, balki texnologik taraqqiyotga ham bog'liq. Ushbu model hozirgi raqamli jamiyat sharoitida hali ham dolzarb, chunki texnologik innovatsiyalar (masalan, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, raqamli platformalar) iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Ammo ushbu nazariyaning kamchiligi shundaki, model texnologik taraqqiyotni ekzogen omil sifatida qabul qiladi. Bugungi iqtisodiyotda texnologiyalar inson kapitali va tadbirkorlik faoliyati natijasida shakllanadi. Shu sababli, texnologiyani ichki omil sifatida ko'rib chiqish endogen o'sish nazariyalari uchun muhimdir.

1-jadval: Tahlil natijasida o'rganilgan nazariyalarning kamchilik va samarali jihatlari jadval ko'rinishida⁴

Nazariyalar	Dolzarbligi	Kamchiliklari	Empirik dalillar
Klassik iqtisodiy o'sish	Qisman dolzarb	Raqamli iqtisodiyotni inobatga olmaydi	Ishlab chiqarish resurslari yetishmovchiligi
Neoklassik iqtisodiy o'sish	Dolzarb	Texnologik taraqqiyotni tashqi omil sifatida ko'radi	AQSh va Xitoyda texnologik taraqqiyot iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatmoqda

³ Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. W. Strahan and T. Cadell.

⁴ Manba: Ushbu jadvaldagi ma'lumotlar tadqiqotining o'zi tomonidan o'rganilgan va tuzilgan.

Yuqoridagi tahlillarga asoslanib, zamonaviy iqtisodiyot sharoitida endogen iqtisodiy o'sish nazariyasi eng dolzarb nazariya ekanligi aniqlanadi. Raqamli transformatsiya jarayoni iqtisodiy o'sish omillarini qayta shakllantirib, innovatsiyalar va inson kapitalining ahamiyatini oshirmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiy o'sish nazariyalari o'z vaqtida iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini to'g'ri tushuntirish uchun eng samarali vosita bo'lib xizmat qilgan bo'lsa-da, ularning zamonaviy raqamli jamiyat sharoitidagi dolzarbligi turlicha baholanadi. Ushbu maqolada klassik, neoklassik va endogen yondashuvlarning iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil qilinib, ularning zamonaviy iqtisodiy muhitga mosligi ko'rib chiqildi.

Neoklassik iqtisodiy o'sish nazariyasi, ayniqsa Solou–Svon modeli, iqtisodiy o'sishning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda texnologik taraqqiyot muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Biroq, ushbu modelda texnologiya ekzogen omil sifatida qabul qilinadi, bu esa raqamli iqtisodiyot sharoitida o'sish jarayonlarini to'liq qamrab olish uchun yetarli emas. Chunki zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sharoitida texnologik va innovatsion taraqqiyot davlat va xususiy sektor tomonidan boshqariladigan ichki omil sifatida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, texnika va texnologiyalar yildan yilga taraqqiy etib, rivojlanib, o'zgarib borayotgan bir davrda iqtisodiy o'sish nazariyalari muhitga moslashishi zarur. Kelajakda iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlari sifatida ilmiy-tadqiqot faoliyati, innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar va inson kapitaliga qaratilgan sarmoyalar yetakchi rol o'ynashi kutilmoqda. Shu sababli, iqtisodiy siyosat yuritishda endogen iqtisodiy o'sish modeliga asoslangan yondashuv ustuvor bo'lishi kerak deb o'ylaymiz.

Iqtisodiy o'sish nazariyalari va ularning zamonaviy raqamli jamiyatga ta'sirini tahlil qilish orqali biz quyidagi uchta muhim tavsiyani ilgari surishga qaror qildik:

Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash. Ya'ni, iqtisodiy o'sishning zamonaviy drayveri sifatida texnologik innovatsiyalar va ilmiy-tadqiqot ishlanmalari yangilanishga javob tarzida, parallel ravishda olib borilishi lozim. Davlat va xususiy sektor ilmiy tadqiqotlarga investitsiyalarni oshirib, innovatsion muhit va uning ekotizimini rivojlantirishga yo'naltirilgan strategiyalar ishlab chiqishi zarur.

Raqamli transformatsiyani jadallashtirish va inson kapitaliga sarmoya kiritish. Mamlakatda raqamli iqtisodiyotning samaralaridan to'liq foydalanish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) to'liq joriy etish, sun'iy intellekt, big data va avtomatlashtirish sohalarini rivojlantirish lozim. Agar bu amalga oshirilmasa, asta-sekinlik bilan o'zini namoyon qilayotgan global muammolarni hal etishga qurbi yetmay qolish ehtimoli mavjud. Shuningdek, inson kapitalining rivojlanishini ta'minlash maqsadida raqamli ko'nikmalar va innovatsion bilimlarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali iqtisodiy o'sish nazariyalarining zamonaviy sharoitga moslashtirilgan shaklini ishlab chiqishga yordam berib, raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
2. Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42.
3. Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037.
4. Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell.
5. Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray.
6. Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
7. Karshiev, A. S., Usmonov, M. D., & Baxriddinov, H. D. (2024). "Iqtisodiy o'sish va ishsizlik o'rtasidagi bog'liqlik." *Ilmiy Tadqiqotlar va Ularning Yechimlari Jurnal*, Dekabr, 81–86.
8. Eshpulatov, D. B. (2021). Iqtisodiy o'sish.
9. Ulugmurodov, F. F., Karshiev, A. S., & Karshiev, A. O. (2025). "Prospects for the development of small business and entrepreneurship in industrial sectors." *Procedia on Economic Scientific Research*, 1–4.
10. "Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil" ilmiy elektron jurnali.
11. Shavqiev, E., Ulugmurodov, F. F., & Rashidov, Z. (2025). "Solutions to problems arising in agriculture in Uzbekistan in the context of the digital economy." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development (IJEFS)*, 7(1), 47–53. <https://journals.researchparks.org/index.php/IJEFS/article/view/5358>
12. Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
13. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.